

бінаторний метод – різні варіанти поєднання іконографічних схем, образотворчих мотивів і форм, виразних поз і жестів. Грецькі зографи Іоанн та Георгій, працюючи в Києві, а декілька років потому поблизу Бухареста, зверталися можливо до різних книг іконографічних взірців.

Проте фрески Спаса на Берестові та Плетерешті поєднує прихильність їхніх виконавців до іконографії македонсько-грецького світу Балкан. Зазначеним розписам притаманний свідомий і послідовний традиціоналізм, в основу якого покладено стиль афонсько-македонського стінопису XVI ст., засвоєний професійно і міцно. Отже, зіставлення фресок Спаса на Берестові та румунської церкви Плетерешті дозволяє дійти висновку, що їх дійсно могли виконати одні й ті ж художники – греки Іоанн і Георгій.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК

Києво-Печерський патерик – унікальна пам'ятка давньоруської літератури, яка містить колосальну інформацію не лише з історії становлення вітчизняного чернецтва, а й зосереджує у собі знання про цілий комплекс явищ християнської культури взагалі і киеворуської культури зокрема. Твір дає уяву про особливості місцевої рецепції універсальних понять та образів, про основні концепти духовності засновників Києво-Печерського монастиря, їхнього світобачення, чи ментальності. Як вважаємо, в Патерику закодована колосальна інформація і щодо існування традиції ісихазму в знаменитій чернечій обителі.

Проблема впливу традиції ісихазму на Життя святих у Києво-Печерському патерику з одного боку є невичерпною, а з іншого – дуже мало дослідженою. У науці у цьому аспекті розглядалося лише патерикове “Слово” про прп. Миколу Святошу. Здається першим, хто відзначив наявність у Києво-Печерському патерику прямої інформації про практику у ранньому Києво-Печерському монастирі Ісусової молитви, був Г. П. Федотов. Так, стосовно Життя прп. Миколи Святоші, дослідник записав: “Його, (прп. Миколу Святошу), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалося безупинним виголошенням молитви Ісусової (перший відомий приклад на Русі)”¹.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика: “Про преподобного Святошу, князя чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша: “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: Господи Ісусе Христе, сыне божій, помилуй мя”². Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського *умного ділання*, або *Ісусової молитви*, що вочевидь, практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі. І. Ісиченко пише про те, що духовна досконалість прп. Миколи Святоші виявляється у постійній практиці ним Ісусової молитви³. Як зазначає С. Шуміло, якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, бо він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁴.

У цій невеликій роботі ми продовжимо розгляд впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик. Причому, сконцентруємо увагу лише на одному з багатьох аспектів даної проблеми – темі сліз, присутній у цьому творі. Найяскравіше тема сліз представлена у “Слові”

¹ Федотов Г. П. Святыя Древней Руси. М., 1990. С. 70.

² Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. К.: ВУАН, 1931 (репринт. перевид. 1991 р.) С. 114.

³ Архієпископ Ігор Ісиченко. Аскетична література Київської Русі. К., 2004. С. 43.

⁴ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. Науковий історико-філологічний журнал. Березень–квітень 2012 р. – № 3 (405). К., 2012. С. 4.

32-му Патерика про прп. Марка Печерника. Там йдеться про прп. Марка, який влаштував могили для братії монастиря у печері. Він набув такої святості, що навіть мертві слухали його голосу. На прп. Марка розізлився один з ченців обителі – Феофіл, який заздалегідь приготував собі місце для поховання у печері, але Марко поклав на це місце його молодшого брата, що помер раніше за Феофіла. Тоді, почувши докори Феофіла, прп. Марко наказав покійному встати і перейти на інше місце, що той і зробив. Жажнувшись такому диву, Феофіл почав свій подвиг покаяння: він увійшов до своєї келії і “приятъ его плачь неутѣшим”, тобто він почав гірко плакати. Далі у цьому “Слові” всі смислові акценти поставлені на темі сліз Феофіла, який через них досяг святості. Зазначається, що ніхто не міг його розважити від гіркого плачу, який ставав ще більшим. Прп. Феофіл весь час молився Богові зі сльозами, щоб Він дарував йому час для покаяння. Прп. Феофіл так гірко плакав, що “изгуби си очи”... (тобто осліп) і в цьому стані перебував упродовж всього життя. Але перед своєю смертю прп. Марко сказав прп. Феофілу, що хоча через плач той осліп тілесно, однак водночас він прозрів духовно, що є набагато важливішим для людини. Також прп. Марко передбачив, що за три дні до смерті прп. Феофіла, той прозріє і тілесно. Після смерті прп. Марка прп. Феофіл почав ще сильніше плакати. Він мав у себе посудину, в яку збирав всі виплакані ним сльози впродовж багатьох років. Одного разу під час молитви прп. Феофіла перед ним постав янгол, який дав йому посудину, наповнену благовоннями, яку порівняв з посудиною, наповненою Феофіловими сльозами. Янгол також сказав святому слова з Євангелія: “Блаженні, ті що плачуть, бо вони втішаться” (Мф. 5:5). Тоді прп. Феофіл покликав до себе ігумена монастиря та показав йому дві посудини – одну наповнену своїми сльозами, та другу, наповнену благовоннями, що їх приніс янгол. Прп. Феофіл попросив вилити ці сльози та благовоння на його тіло, коли він помре, що й було зроблено. Підсумовуючи свою розповідь, автор “Слова” наводить слова Псалма 125 про те, що ті, хто плачуть, будуть втішені Христом¹.

Зазначимо, що тема сліз, присутня у цьому “Слові” Києво-Печерського патерика – одна з традиційних тем в традиції ісихазму. Зокрема 7-ма ступінь знаменитої “Ліствиці” св. Іоанна Ліствичника присвячена темі сліз. Відомо, що цей твір мав значний вплив на творців Києво-Печерського патерика², тож він був добре знайомий преподобним Отцям Печерським. 7-ма ступінь “Ліствиці” називається “Про плач, що творить радість”. Вже у першій главі 7-ї ступені св. Іоанн Ліствичник дає визначення плачу: “Плач за Богом є скорбота душі, такий стан болісного серця, яке в розпачі шукає того, чого воно прагне і, не знаходячи його, насилу до нього лине і гірко ридає услід його. Чи інакше: плач є золоте жало, що дією своєю оголює душу від усілякої земної любові та пристрасті і у піклуванні про серце святою скорботою встановлюється” (переклад наш. – Авт.)³.

У 5-й ступені “Ліствиці”, присвяченій покаянню, прп. Іоанн Ліствичник розповідає про особливе чернече місце – т.зв. Темницю, в якій подвижники віддавалися безутішному плачу і самозасудженню. Прп. Іоанн Ліствичник називає цю обитель “країною, тих, що плачуть”⁴. Подвиги цих людей були суворими і безжальними по відношенню до себе. Деякі з них стояли на молитві, зв’язавши собі руки за спиною, як злочинці, у той час, як обличчя їхні були схилені до землі. Як говорить прп. Іоанн Ліствичник, “...вони вважали себе негідними поглядати на небо...” Інші без перестану били себе в груди, другі омивали землю сльозами, а деякі, що не мали сліз, били самих себе. “Деякі ридали про душі свої, як про мерців, оскільки не могли виносити серцевої туги; інші ж, ридаючи в серці, голос ридання утримували в устах, а іноді, коли вже не могли терпіти, зненацька гучно кричали”. Другі сиділи на землі у лахміттях та попелу, ховаючи обличчя між колінами, та лобом ударяючи об землю⁵. Одразу приходять на пам’ять розповідь Житія прп. Феодосія Печерського про нічні молитви цього святого зі сльозами, коли він від розпуки “главою о землю часто біюща”⁶.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 155-161.

² Києво-Печерський патерик. С. XI.

³ Лествица возводящая на Небо преподобного отца нашего Иоанна игумена Синайской горы. М., 2002. С. 161.

⁴ Там же. С. 131.

⁵ Там же. С. 132.

⁶ Києво-Печерський патерик. С. 50.

Благодатну дію плачу на подвижника підкреслювало багато Святих Отців. Наприклад, покаянному плачу віддає багато уваги прп. Єфрем Сирин, якого називали “батьком покаяння”. У сьогоденній науці існує припущення, що цей святий, твори якого набули значної популярності в Київській Русі, був одним з проповідників ісихазму для неї¹. Св. Григорій Нисський писав про прп. Єфрема, що “Безперестанку плакати було для Єфрема те ж саме, що для інших дихати повітрям. Хто буде читати його писання, той побачить, що він не тільки тоді плаче, коли говорить про покаяння, але і ... там, де інші висловлюють радість”².

Дуже важливим є момент “безупинності” сліз. Саме на таких “безупинних” сльозах подвижника, наприклад, акцентує розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Феофіла. Адже тут говориться, що св. Феофіл плакав весь час, ніколи не зупиняючись. Опис подібної практики походить від великих Отців Церкви – вчителів ісихазму. Наприклад, св. Ісаак Сирин говорить, що по мірі наближення людини до плоду духовного життя сльози мають ставати все більш частими – до тих пір, доки вони не стануть литися кожного дня і кожної години³.

Важливими для нас є погляди ще одного великого ісихаста – прп. Симеона Нового Богослова (X ст.), який вважається “дзеркалом” Православ’я. Цей святий осягає покаяння, як постійну активну дію християнина. Він говорить про “безперервне” покаяння і про розпач, про покаяння, яке здійснюється “завжди”, про плач “у всі дні та ночі”. “Недостатньо покаятися один раз, – говорить Симеон: потрібно плакати кожного дня і безперестанку аж до смерті”. Постійно плакати є настільки ж необхідним для Спасіння, як бути членом Церкви, хреститися та причащатися⁴.

Згідно з вченням прп. Симеона Нового Богослова, який спирався на всю попередню святоотецьку традицію, саме безупинний плач є необхідною умовою подолання пристрастей та гріхів, умовою здобуття лагідності та справжньої любові, і нарешті, умовою духовної досконалості людини, аж до бачення нею слави Божої⁵.

Взагалі у традиції ісихазму плач є виявом не лише покаяння, як великої скорботи за свої гріхи, а й найвищих духовних станів подвижника. Сльози покаяння, які народжуються у людині від усвідомлення власної гріховності, супроводжуються “гіркотою в серці” і жалобою. Однак динаміка розвитку людини передбачає поступовий перехід від цього виду сліз до іншого – до солодких сліз замилювання. Ці сльози замилювання, які народжуються в результаті досягнення людиною чистоти серця та безстрастя, ведуть людину до досконалої любові Божої.

Тема “солодкості” покаяння є близькою багатьом Отцям Церкви. Наприклад, св. Іоанн Златоуст говорить про щастя, яке міститься у плачі. Нил Анкирський говорить, що “скорбота про гріхи приносить дуже солодку печаль та гіркоту, яка на смак є подібною до меду”⁶. Прп. Іоанн Ліствичник та Симеон Новий Богослов описують покаяння як дуже болісний стан. Разом з тим, обидва автори говорять про духовну радість, яка є плодом покаяння і народжується від безперестанного плачу. Саме тому, прп. Іоанн Ліствичник називає плач “таким, що творить радість”. Так само, прп. Симеон Новий Богослов постійно говорить про “солодкість сліз”, яку відчуває той, хто кається. Він зазначає, що перші сльози початківців бувають гіркими, проте цю гіркоту Бог згодом, по мірі вдосконалення подвижника у покаянні, замінює на солодкість замилювання⁷.

Згідно зі св. Симеоном, саме плач та ридання призводять подвижника до споглядання Бога. Так, у своїх духовних гімнах св. Симеон говорить: “Любого исправит сей плач ежедневный – он лучше воды и полезнее пищи. Познанию истины он научает: того, что проходит и что пребывает, – но прежде от мира он всех удаляет... Божественный свет ты сподо-

¹ Шумило С. Произведения преподобного Ефрема Сирина в Киевской Руси [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1840>

² *Иеромонах Иларион (Алфеев)*. Мир Исаака Сирина. С предисловием епископа Диоклийского Каллиста. Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей церковной истории. М., 1998. С. 140.

³ Там же. С. 142.

⁴ *Архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. СПб., 2010. С. 287.

⁵ Там же. С. 72.

⁶ Там же. С. 292.

⁷ Там же. С. 291.

бишся видеть, как луч невещественный, посланный Богом...”¹ Або: “Когда же я рыдать начну и плакать от отчаянья, Тогда Он весь мне видится и зрит меня, Всевидящий...”²

Таким чином, згідно з вченням прп. Симеона, яке спирається на попередню свято-отецьку традицію, гіркі сльози – це засіб досягти видіння Божественного світла. Але гіркі сльози стають солодкими, коли людина виходить на вищий духовний рівень, тобто коли вона бачить Бога. Тоді очищається серце і людина споглядає Бога та Його Одкровення, і сама вона стає світлом. Тоді людина вже не проливає гіркі сльози, тому що вона вже втішена Богом. Проте солодкі сльози тоді проливаються безупинно, тому що вони стали невід’ємною частиною містичного життя людини³.

Враховуючи сказане, можемо зробити деякі висновки щодо ідейного підґрунтя розповіді Києво-Печерського патерика про прп. Феофіла. Вочевидь, цей святий усвідомлюється, як подвижник, який вже досяг найвищого духовного стану – ступеня “солодких сліз”. По-перше, про це свідчать слова прп. Марка до Феофіла, коли Марко говорить, що Феофіл, хоча й осліп фізично, проте прозрів духовно, тобто, як можна зрозуміти, Феофіл, хоча й не бачив світ земний, але він бачив світ небесний. По-друге, на те, що прп. Феофіл досяг ступеня “солодких сліз” вказує розповідь “Слова” про посудину, наповнену пахощами, яку янгол приніс прп. Феофілу і яка порівнюється з посудиною, наповненою сльозами святого. Фактично преподобний “омивається” потоками власних сліз, адже, навіть після смерті його сльози з їхнім духовним еквівалентом – янгольськими пахощами з посудини виливаються на його тіло. Описане у Патерику виливання сліз та пахощів на тіло Феофіла, вірогідно, є своєрідним переломленням обряду виливання елея на тіло покійного ченця, що походив зі Студійсько-Олексіївського уставу, прийнятого у Києво-Печерському монастирі на зорі його історії. Згідно з уставом, елея виливали на тіло померлого “хрестоподібно”, і ця дія мала символіку, пов’язану з таїнством Хрещення. Так, згідно зі св. Діонісієм Ареопагітом: “Під час Хрещення помазання елеєм закликало того, хто хреститься до священних подвигов, а тепер (тобто після смерті подвижника. – Авт.) помазання елеєм вказує на те, що померлий потрудився у цих подвигах та досяг досконалості” (виділено нами. – Авт.)⁴. Отже, вважаємо, що у розповіді Києво-Печерського патерика про виливання на тіло прп. Феофіла сліз та пахощів із різних посудин, є натяк на різний характер сліз святого, які з початку його ховного шляху були гіркими та скорботними, а наприкінці життя – солодкими та досконалими: такими, що уподібнилися янгольським пахощам.

Також важливим є підсумок, наведений автором у даному патериковому “Слові”: всі хто плачуть, будуть втішені. Отже, духовна втіха (солодкі сльози) є вершиною вдосконалення прп. Феофіла: саме солодкі сльози є ознакою його святості. Цікаво, у Патерику не йдеться про те, що прп. Феофіл удостоївся бачення Божественного світла. Але сказано, що вже наприкінці життя йому явився янгол, тобто святий, без сумніву, ще живучи на землі, долучився до Божественного світу. І досяг він цього завдяки спасительному плачу.

Тож, тему плачу у Києво-Печерському патерику можна усвідомити в контексті традиції ісихазму. Саме крізь призму останньої стають зрозумілими описані в

Прп. Феофіл Печерський.
Києво-Печерський патерик. 1702 р.

¹ Преподобный Симеон Новый Богослов. “Прииди, Свет Истинный”. Избранные гимны / Стих. пер. с греч. Митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). СПб., 2011. С. 59-60.

² Там же. С. 82.

³ Архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев). Преподобный Симеон Новый Богослов... С. 296.

⁴ О возлиянии елея [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://rpsc.ru/info/pogrebenie-i-pominovanie-usopshih/o-vozhlyanii-eleya/>

Патерику такі аспекти плачу, як, з одного боку – безупинність та гіркота, а з другого – благодатність та здатність приводити людину до духовного вдосконалення, аж до споглядання нею духовного світу. Плач, описаний у Києво-Печерському патерику, жодним чином не можна назвати “нерадісною емоцією”, адже він, так само, як і шлях духовного вдосконалення людини, хоча і є своєрідним “несенням хреста”, проте має глибокий провіденціальний та сотеріологічний зміст, отже є великою радістю у духовному сенсі.

Оляніна С. В.

Кандидат архітектури, доцент
Видавничо-поліграфічний інститут
НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

РАМКОВІ КОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОСТАСА ЯК СКЛАДНА МЕТАФОРА

Від початку XVII ст. ікони апостольського ярусу в українському іконостасі обрамлювали півциркульними арками, що утворювали довгі аркатури праворуч і ліворуч від центральної ікони. Цей прийом був нововведенням для облямування ікон іконостаса в Україні, однак він одразу став загальноприйнятим і використовувався як найбільш поширений варіант оформлення протягом усього XVII ст. Джерела запозичення аркатури та причини її появи в українському іконостасі залишаються нез’ясованими.

До XVII ст. образи апостольського ярусу в іконостасах не мали аркового обрамлення, про що свідчать ікони XIV–XVI ст. від них, що збереглися. На вцілівших від XIV–XV ст. епістіліях з чином моління постаті розділяють намальовані смужки або прямокутні живописні рамки. У наступному столітті траплялися довгі горизонтальні іконостасні ікони, де сюжети вже були розмежовані золоченими плоскими рамками, подібними до полів ковчега, вкритими гравірованими або тисненими по ґрунту рослинними мотивами. Однак і ці рамки залишалися прямокутними. Прикладом подібного оформлення є деісусно-апостольський чин 1560-х рр. з с. Долина, що на Івано-Франківщині. Збережені ікони XV–XVI ст. з чину моління, де апостоли зображені на окремих дошках, також не були обрамлені аркатурою. Їхній прямокутний абрис і повністю вкрите живописом тло вказує, що будь-яке накладне облямування, зокрема, й аркове, для них не передбачалося.

Ще одним свідченням того, що в іконостасах XVI ст. аркове обрамлення не використовували, є відомий начерк 80-х рр. XVI ст. іконостаса Успенської церкви Львова, виконаний Мартином Груневегом в його щоденнику¹. Цей малюнок не містить подробиць, але чітко доводить, що в другій половині XVI ст. іконостас міг мати складну конструкцію й багате декоративне оздоблення, однак обрамлення у вигляді аркатури в ньому відсутнє.

У цій ситуації поява аркових обрамлень в апостольському ярусі іконостаса П’ятницької церкви Львова 1610-х рр. виглядає прийомом, поява якого ніяк не пов’язана з українською традицією облямування іконостасних ікон. Це нововведення, що, вочевидь, уперше застосовано саме в іконостасі П’ятницької церкви Львова, відразу не тільки підтримано, але й визнано необхідним, оскільки відтоді саме такий принцип організації апостольського ярусу почав стверджуватися в Україні. Уже в наступні десятиліття іконостаси Західної України демонстрували повне прийняття такої концепції оздоблення: аркатура обрамлювала апостолів в іконостасі 1629–1638 рр. Успенської церкви Львова, є вона й в іконостасі 1650 р. церкви Святого Духа в Рогатині. Примітним прикладом ставлення до аркового обрамлення в той час є епістілій з апостолами 1631 р.² з Дмитрівської церкви с. Щавник на Лемківщині (сьогодні – Польща). Ця пам’ятка цікава тим, що

¹ Ісаєвич Я. Найдавніший історичний опис Львова // Жовтень. 1980. № 10. С. 108.

² Maszczak M.-T. Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowе, 2010. S. 191, 192.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джєк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019